

TA'LIMYI JURNALISTIKA: TUSHUNCHA, PREDMET, MAQSAD VA FUNKSIYALARINING NAZARIY ASOSLARI

Shakirova Dilbarxon Boburovna

Xalqaro Nordik universiteti

Jurnalistika mutaxassisligi 2-kurs magistranti

E-mail: dilbarxon2705@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18298196>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-yanvar 2026 yil

Ma'qullandi: 15-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 19-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

ta'limiy jurnalistika, ommaviy axborot vositalari, media ta'lim, ta'lim mazmuni, ma'rifiy faoliyat, tarbiyaviy funktsiya, ta'lim va jamiyat.

ABSTRACT

Mazkur maqolada ta'limiy jurnalistika tushunchasining nazariy-metodologik asoslari yoritiladi. Ta'limiy jurnalistika zamonaviy axborot makonida ta'lim va tarbiya jarayonlarini ommaviy axborot vositalari orqali yoritish, targ'ib etish va pedagogik g'oyalarni keng jamoatchilikka yetkazishning muhim ijtimoiy-madaniy hodisasi sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, ta'limiy jurnalistikaning pedagogika, media ta'lim va kommunikatsiya nazariyalari bilan uzviy aloqasi ochib beriladi.

Ta'limiy jurnalistika o'z mohiyatiga ko'ra, insonning bilim olishga bo'lgan tabiiy ehtiyojini media orqali qo'llab-quvvatlashni maqsad qiladi. Unda jurnalist nafaqat axborot yetkazuvchi, balki pedagogik jarayonning faol ishtirokchisiga aylanadi. U har bir matn, reportaj, intervyu yoki videomaterial orqali o'quvchining fikrlash doirasini kengaytiradi, voqelikni tahlil qilishga undaydi va ongli xulosa chiqarishga yo'naltiradi. Shu bilan birga, ta'limiy jurnalistika media makonida yuzaga keladigan axborot tahdidlari, manipulyatsiya va yolg'on ma'lumotlar oqimidan himoya qiluvchi eng samarali usullardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot jarayonini yoritishda bevosita mavzuga doir davlat qonun hujjatlari nazariy-huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni¹ga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ta'limiy jurnalistikani rivojlantirish uchun muhim normativ-huquqiy asos yaratadi. Qonundagi yangilanishlar, avvalo, OAVning axborot tarqatishdagi mas'uliyati, ochiqlik tamoyillarini mustahkamlashi, kontent sifati va ijtimoiy manfaat ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan. Bu o'zgarishlar ta'limiy jurnalistikada pedagogik metodlardan foydalanishning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot jamiyatida "ta'limiy jurnalistika" tushunchasi mediapedagogika, kommunikatsiya nazariyasi va an'anaviy jurnalistika kesishgan nuqtasida shakllangan murakkab ilmiy kategoriya sifatida qaraladi. L. Masterman², D. Buckingham³, A. Fedorov⁴ kabi tadqiqotchilar ishlarida mediata'lim va media savodxonlik nazariyalari orqali ta'limiy

¹ O'zbekiston Respublikasi qonuni, 15.01.2007 yildagi O'RQ-78-son. <https://lex.uz/docs/-1106870>

² Masterman L. *Teaching the Media*. London: Routledge, 1997.

³ Buckingham D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press, 2003.

⁴ Федоров А. *Медиаобразование: история, теория и методика*. Москва: Академия, 2001.

jurnalistikaning mazmun-mohiyati umumlashtiriladi. Umuman olganda, ta'limiy jurnalistika deganda ommaviy axborot vositalari orqali auditoriyada bilim, ko'nikma, kompetensiyalarni shakllantirishga, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga, ijtimoiy-madaniy ongini yuksaltirishga xizmat qiladigan maxsus yo'naltirilgan jurnalistik faoliyat tushuniladi. Bu jarayonda jurnalist nafaqat axborot yetkazuvchi, balki pedagogik jarayon tashkilotchisi, yo'naltiruvchi va ma'rifiy kommunikator sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'limiy jurnalistika an'anaviy ma'rifiy jurnalistikadan farqli ravishda faqat tayyor bilimlarni uzatish bilan cheklanmaydi, balki auditoriyani "faol o'rganish jarayoni"ga jalb etishga, media matnlar ustida fikrlash, baholash, tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratiladi. McLuhanning media haqidagi konsepsiyasidan kelib chiqqan holda, ta'limiy jurnalistikaning o'zi ham o'ziga xos "o'quv muhiti"ni yaratadi; unda axborot shakli, uslubi, vizual va audio vositalar ham didaktik ahamiyat kasb etadi⁵. Shu nuqtai nazardan, ta'limiy jurnalistika – bu shunchaki "ta'lim mavzusida" yozilgan materiallar yig'indisi emas, balki maqsadli pedagogik vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan, metodik asosga ega, o'quvchi yoki tomoshabin bilan dialogik muloqotga kirishuvchi jurnalistik sistema sifatida talqin etiladi.

Ta'limiy jurnalistikaning predmeti zamonaviy axborot makonida ta'limiy mazmundagi media kommunikatsiya jarayoni, uning tarkibiy unsurlari va pedagogik xususiyatlaridan iboratdir. Bunda nafaqat tayyor media mahsulotlar (maqola, reportaj, teleko'rsatuv, podkast, blog, videodarslar), balki ularni yaratish, tarqatish, qabul qilish, talqin qilish va o'zlashtirish jarayonlari ham predmet doirasiga kiradi.

A. Fedorov mediata'lim predmeti sifatida shaxsning media bilan munosabati va ushbu munosabat jarayonida shakllanadigan kompetensiyalarni ko'rsatar ekan, aynan shu yondashuv ta'limiy jurnalistikaga ham to'la tatbiq etiladi⁶. Ta'limiy jurnalistika predmeti quyidagilarni qamrab oladi (1.1-jadvalga qarang):

1.1-jadval.

Ta'limiy jurnalistika predmeti	ta'limiy mazmundagi media xabarlarining tuzilmasi va semantik xususiyatlari;
	media matnlaridagi pedagogik metodlar va didaktik elementlar;
	auditoriyaning media kontentni qabul qilish, tushunish va qayta ishlash jarayoni;
	media orqali bilim, qadriyat va ijtimoiy tajribaning avlodlardan-avlodga transfer anizmlari;
	ta'limiy media kontent va ta'lim tizimi (maktab, oliy ta'lim, qo'shimcha ta'lim) integratsiyasi.

Mahalliy tadqiqotlarda esa mazkur predmet milliy qadriyatlar, ma'naviyat, o'zlikni anglash, vatanparvarlik, global axborot oqimida milliy manfaatlarni himoya qilish kabi g'oyalar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi⁷.

Globallashtirish davrida ta'limiy jurnalistikaning asosiy maqsadlaridan ommaviy axborot vositalari orqali auditoriyada ilmiy, madaniy va ijtimoiy bilimlarni kengaytirish, tanqidiy va mustaqil fikrlashni shakllantirish, media savodxonlikni rivojlantirish hamda shaxsning axborot

⁵ McLuhan M. *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: McGraw-Hill, 2018.

⁶ Федоров А. *Медиаобразование: история, теория и методика*. Москва: Академия, 2001.

⁷ Qo'shjonov M. *Ma'naviyat va matbuot*. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

madaniyatini oshirish kabilarni aytishimiz mumkin bo'ladi. Bu umumiy maqsadni quyidagi yo'nalishlarda aniqlashtirish mumkin (1.2-jadvalga qarang):

1.2-jadval.

Ta'limiy jurnalistikaning maqsadi	
Bilim berish	turli sohalar (ilm-fan, texnika, san'at, tarix, huquq, sog'liq, psixologiya va boshqalar) bo'yicha ishonchli, tizimli va tushunarli axborot yetkazish;
Ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirish	axborotni tahlil qilish, solishtirish, baholash, mustaqil xulosa chiqarish, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
Media savodxonlikni oshirish	auditoriyaning media xabarlarining tilini, uslubini, yashirin maqsad va manipulyativ elementlarini anglashga o'rgatish;
Tarbiyaviy maqsad	fuqarolik yondashuvlari, ijtimoiy mas'uliyat, tolerantlik(bag'rikenglik), madaniy muloqot, axborotga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish;
Innovatsion ta'limga ko'maklashish	raqamli texnologiyalar asosidagi ta'limiy platformalar, onlayn kurslar, multimediali darslar bilan integratsiyada ishlash.

Buckingham media orqali ta'lim jarayonining maqsadini shaxsning o'zini va atrof-muhitni anglash ko'nikmalarini kengaytirish bilan bog'laydi⁸. Shu nuqtai nazardan, ta'limiy jurnalistika maqsadi ham auditoriyaning "faol kuzatuvchi"dan "faol o'rganuvchi va ishtirokchi"ga aylantirishdir.

Ta'limiy jurnalistika klassik jurnalistika funksiyalarini (axborot berish, tahlil, nazorat, ijtimoiylashtirish) o'z ichiga olgan holda, ularga qo'shimcha tarzda bir qator maxsus pedagogik funksiyalarni ham bajaradi. Bu funksiyalarni shartli ravishda quyidagicha guruhlash mumkin (1.3-jadvalga qarang):

Ta'limiy jurnalistika mediata'lim, media savodxonlik va jurnalistik-pedagogik integratsiya nazariyalariga tayangan holda, jamiyatning intellektual va ma'naviy rivojiga xizmat qiluvchi alohida jurnalistik yo'nalish sifatida qaraladi.

Zamonaviy ta'limiy jurnalistika fani insonning axborot maydonidagi faoliyatini pedagogik jarayon sifatida talqin etuvchi turli ilmiy maktablar qarashlari bilan boyib bormoqda. Bu yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar media, kommunikatsiya va pedagogikaning kesishgan nuqtasida shakllanib, jurnalistikaning ta'limiy funksiyasini chuqurroq anglash imkonini beradi. Turli olimlarning qarashlari ta'limiy jurnalistikaning mohiyat, maqsad va vazifalarini yangi nazariy asoslarda yoritishga xizmat qiladi.

1.3-jadval.

⁸ Buckingham D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press, 2003.

G'arb akademik an'analari, xususan, kanadalik olim M. McLuhan media orqali ta'limning ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida shakllanishini asoslab, "media – bu xabar" degan g'oyani ilgari suradi. Unga ko'ra, media vositasi shaxsning dunyoqarashi, ijtimoiy pozitsiyasi va xulq-atvoriga bevosita ta'sir etadi, shu bois ta'limiy jurnalistika "ijtimoiy ongning shakllantirishga xizmat qiladigan keng pedagogik maydon"dir⁹. McLuhanning qarashlari ta'limiy jurnalistikaning faqat mazmun emas, balki uning shakli ham pedagogik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

⁹ McLuhan M. Understanding Media. – New York, 2018.

Britaniyalik olim L. Masterman esa media orqali ta'lim berishning asosiy vazifasi sifatida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni ajratib ko'rsatadi¹⁰. Uning fikricha, ta'limiy jurnalistika auditoriyani tayyor bilimlar bilan emas, balki mustaqil fikr yuritish, axborotni tahlil qilish va baholashga yo'naltirishi lozim. Bu fikr ta'limiy jurnalistikaning predmetini kengaytirib, uni zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni sifatida talqin etishga asos bo'ladi.

Amerikalik pedagog J. Bruner esa o'quvchilarni bilimga yetaklashda hikoya qilishning, ya'ni "narrativ pedagogika"ning o'rnini alohida ta'kidlaydi. Jurnalistik materialning pedagogik samaradorligi aynan mazmunning hikoya tarzida, mantiqiy va emotsional bog'lanishlar orqali berilishida namoyon bo'ladi¹¹. Shundan kelib chiqib, ta'limiy jurnalistika shaxs rivojiga ta'sir qiluvchi kuchli narrativ metod sifatida qaraladi.

MDH olimlari, xususan E.V. Muryukina, ta'limiy jurnalistikani "media-ta'limning amaliy shakli" sifatida ko'rib, uning funksiyalarini uch guruhga ajratadi: axborot berish, tarbiyalash va ijtimoiylashtirish¹². Bu tasnif jurnalist tadqiqotchi, tarbiyachi va kommunikator sifatida bir vaqtning o'zida bir nechta pedagogik vazifani bajarishini anglatadi.

Shuningdek, V.A. Soldatova raqamli muhitda ta'limiy kontent psixologik xavfsizlikni ta'minlash, yoshlarning media savodxonligini oshirish, ularni ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirokchi sifatida shakllantirish kabi vazifalarni bajarishi lozimligini ta'kidlaydi¹³. Bu yondashuv ta'limiy jurnalistikaning zamonaviy raqamli mezonlari bilan uyg'unlashgan yangi funksiyalarini ko'rsatadi.

O'zbek olimlari orasida R. Jo'raeva ta'limiy jurnalistikaning maqsadini "ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, ijtimoiy ongni yuksaltirish va yoshlarni madaniy kompetensiyaga yetaklash"¹⁴ sifatida talqin qiladi. A. Matyusupov esa ommaviy axborot vositalarining ta'limiy funksiyasini shunday izohlaydi: u jamiyatning madaniy merosini avlodlarga yetkazish, yangicha dunyoqarashni shakllantirish va shaxsni ijtimoiy muhitga moslashtirishga xizmat qiladi¹⁵. Yuqoridagi ilmiy qarashlar ta'limiy jurnalistika ko'p qirrali nazariy asoslarga tayanishini ko'rsatadi. Uning predmeti — axborot orqali ta'lim berish jarayonining mazmuni; maqsadi — shaxsni rivojlantirish, ongini o'stirish va madaniy kompetensiyasini shakllantirish; funksiyalari esa axborot berish, tarbiyalash, ijtimoiylashtirish, madaniy qadriyatlarni uzatish va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishdan iborat.

Tadqiqotchi olimlarning umumiy fikrlariga tayangan holda, ta'limiy jurnalistika — bu faqat axborot tarqatish emas, balki pedagogik maqsadga yo'naltirilgan, ijtimoiy va ma'naviy ongni shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks jarayondir. Aynan shu jihati uni zamonaviy jamiyatning ta'limiy muammolarini hal etishda muhim vositaga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi qonuni, 15.01.2007 yildagi O'RQ-78-son. <https://lex.uz/docs/-1106870>
2. Masterman L. Teaching the Media. London: Routledge, 1997.

¹⁰ Masterman L. Teaching the Media. – London, 1985.

¹¹ Bruner J. Acts of Meaning. – Cambridge, 1990.

¹² Мурыйкина Е.В. Медиаобразование и журналистика. – Москва, 2011.

¹³ Солдатова Г.У. Цифровая грамотность. – Москва, 2018.

¹⁴ Jo'raeva R. Jurnalistika va ma'naviyat. – Toshkent, 2017.

¹⁵ Matyusupov A. O'zbek ommaviy axborot vositalarining ma'naviy funksiyalari. – Toshkent, 2020.

3. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press, 2003.
4. Федоров А. Медиаобразование: история, теория и методика. Москва: Академия, 2001.
5. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill, 2018.
6. Федоров А. Медиаобразование: история, теория и методика. Москва: Академия, 2001.
7. Qo'shjonov M. Ma'naviyat va matbuot. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
8. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press, 2003.
9. McLuhan M. Understanding Media. – New York, 2018.
10. Masterman L. Teaching the Media. – London, 1985.
11. Bruner J. Acts of Meaning. – Cambridge, 1990.
12. Муруйкина Е.В. Медиаобразование и журналистика. – Москва, 2011.
13. Солдатова Г.У. Цифровая грамотность. – Москва, 2018.
14. Jo'raeva R. Jurnalistika va ma'naviyat. – Toshkent, 2017.
15. Matyusupov A. O'zbek ommaviy axborot vositalarining ma'naviy funksiyalari. – Toshkent, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY